

POMIDOR UCHUN YERNI EKISHGA TAYYORLASH

S.B.Raxmonova 21.60 guruh talabasi

ilmiy rahbar., M.A. Mirzayeva q.x.f.n. dotsent

Fargʻona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002628>

***Annotatsiya.** Oziq moddalarga boy, mexanik tarkibi engil qumoq, shoʻrlanmagan har xil tuproq tiplari yaroqli. Ayniqsa, oʻtloq, oʻtloq-boʻz va tipik boʻz tuproqlarda pomidor yaxshi oʻsadi, yuqori hosilni taʼminlaydi.*

***Kalit soʻzlar:** oziq moddalar, er tanlash, sabzavot ekinlari, ekish usullari, tuproq iqlim sharoyiti, navlar, oʻgʻitlash meʼyorlari, takroriy ekinlar, sizot suvlari, ekish muddatlari.*

Pomidor uchun oziq moddalarga boy, mexanik tarkibi engil qumoq, shoʻrlanmagan har xil tuproq tiplari yaroqli xisoblanadi. Ayniqsa, oʻtloq, oʻtloq-boʻz va tipik boʻz tuproqlarda pomidor yaxshi oʻsadi, yuqori hosil olishni taʼminlaydi.

Oʻrta Osiyoda pomidor oʻsimligi boʻz, oʻtloqi-botqoq tuproqlarda yaxshi oʻsadi, sizot suvlari yuza joylashgan, shuningdek, shoʻrlangan va kislotaligi (nordon) tuproqlar pomidor uchun unchalik yaramaydi deb taʼkidlaydilar T.E. Ostonaqulov, V.I. Zuev, O.Q. Qodirxoʻjaevlar [2008].

Oʻzbekiston sabzavot-poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tekshirish instituti tajribalariga koʻra, sabzavot ekinlaridan karam va bodring pomidordan oldin ekiladigan eng yaxshi ekinlar hisoblanadi.

Almashlab ekishni oʻrni. Beda, koʻkat va dukkakli sabzavotlar, piyoz, sarimsoq, poliz ekinlari, bodring va karam yaxshi oʻtmishdosh.

N.N. Balashev, G.O. Zemanlar [1981] maʼlumotiga koʻra pomidorni pomicor ekinidan yoki pomidor oʻsimligida uchraydigan kasalliklarga chalingan kartoshka, qalampir va baqlajon, shuningdek gʻoʻza ekinidan keyin ekmaslik kerak, chunki pomidor oʻsimligi ham gʻoʻza singari koʻsak qurti bilan zararlanadi. Bakterial rak va virusli kasalliklar tarqalishini olidini olish uchun bir yil pomidor ekilgan erga kamida uch yildan keyin yana pomidor ekish mumkinligi taʼkidlangan.

T.E. Ostonaqulov, D. Obloqulovlar [2001-2003 yy] fikricha kuzgi don, oraliq ekin (noʻxat), ertagi sabzavotlar oʻrniga takroriy ekin sifatida pomidor ekish boʻyicha oʻtkazilgan tajribalarga koʻra, pomidorning Dar Zavoljya, Finish, Темнокрасный 2077, Solyars, Toshkent tongi, Uzmash-1, Istiqlol, Novichok navlarini ekish maqsadga muvofiq ekanligini koʻrsatdi

1-jadval

Turli oʻtmishdoshlardan soʻng takroriy ekin sifatida ekilgan pomidor navlarining hosildorligi va tovarliligi

Oʻtmishdosh ekin	Oʻrtacha hosildorlik, t/ga	Shu jumladan, tovar hosil		Oʻtmishdosh kuzgi arpagaga nisbatan qoʻshimcha tovar hosil	
		t/ga	%	t/ga	%
Toshkent tongi					
Kuzgi arpa	21,5	19,5	90,7	-	100,0
Kuzgi bugʻdoy	23,9	21,8	91,2	2,3	111,8
Oraliq ekin (gorox)	25,5	23,3	91,5	3,8	119,5
Ertagi sabzavot (karam)	24,6	22,5	91,4	3,0	115,4

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Dar Zavoljya					
Kuzgi arpa	25,3	22,8	90,1	-	100,0
Kuzgi bug‘doy	27,5	25,0	90,9	2,8	109,6
Oraliq ekin (gorox)	30,1	27,6	91,8	4,6	121,1
Ertagi sabzavot (karam)	28,6	26,1	91,4	3,3	114,5

O‘g‘itlash. Pomidor tuproq unumdorligiga va o‘g‘itlarga talabchan ekin bo‘lib, u tuproqdagi oziq moddalarni sarflashi bo‘yicha sabzavot ekinlari orasida oldingi o‘rinlarda turadi.

O‘zbekiston sabzavot-poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti ma‘lumotlariga [1987] ko‘ra, gektaridan 580-700s pomidor hosili olish uchun 160-230 kg sof azot va 70-90 kg sof fosfor sarflanadi. Shuning uchun albatta pomidor ekini o‘g‘itlanishi shart.

O‘zbekistonda pomidorga organik va mineral o‘g‘itlar birga solinganda yanada samarali bo‘ladi. Bunda 20-30 tonna go‘ng, 1,5-2 s kaliy xlor, 2,3-2,5 s ammosfos kuzgi shudgorlashdan oldin solinadi. Umuman, bo‘z tuproqlarda gektariga azot 120-200, fosfor – 140-150, kaliy 90-100 kg, o‘tloq va o‘tloq-botqoq tuproqlarda – azot 140-150, fosfor 140-150, kaliy – 100 kg hisobida beriladi.

Yerni ekishga tayyorlash. Sabzavotchilikda erni ekishga tayyorlash va ekish oldidan ishlov berish asosiy o‘rinda turadi. Asosiy ishlov kuzda chuqur 8-35 sm li shudgorlash bo‘lib, uning sifati va samarali bo‘lishi imkon qadar barvaqtroq bajarilishiga ham bog‘liq. Sero‘t maydonlar 25-30 kun avval sug‘orilib, tuproq etilgach atvalsiz pluglar bilan sayoz (7-10 sm) xaydalib, begona o‘tlar urug‘lari unishida haydov o‘tkaziladi. Kuzgi shudgorlashda PLN-U-35 osma pluglar, chuqur ildizli sero‘t maydonlar uchun PYa-3-35 va PD-4-35 kabi iki yarusli pluglar qo‘llaniladi. Toshloq erlar asosiy qismi PKU-3-35 va PKU-4-35 pluglar bilan shudgorlanadi.

Shudgorlarga ishlovlar berish pomidor urug‘larini ekish yoki ko‘chat-larini o‘tqazish muddatlariga va tuproqning ayni paytdagi xolatiga mutanosib xolda o‘tkaziladi.

Erta bahorda mumkin qadar barvaqt ekilishi lozim sabzavot uchun kuzgi shudgor bahorda ikki sidra BZGS-1,0 da baronalanib engil tekisla-nadi ekish uchun egatlar olinadi. Yerlarni erba bahorgi ekishga tayyorlashning samarali usullaridan biri baronalash, tekislash va egatlar tortish ishlarini kuzdayoq bajarish zarur. Bu ekishni barvaqt o‘tkazish imkonini beradi. Shu tadbir sabzavotkorlikning sizot suvlari sayoz joylashgan o‘tloqi botqoq tuproqli xo‘jaliklari uchun qo‘l keladi. Kuzda egatlar tortilgan maydon erba bahorda tezroq etiladi va barvaqt ekish imkonini beradi.

Ekishlar bahor (aprel-may) oylarida o‘tkazilishi lozim bo‘lgan maydonlar erba bahorda ikki sidra baronalanadi, keyinchalik begona o‘tlarni yo‘qotish namlikni saqlash uchun KFG-3,6 yoki KU-3,6 bilan 1-2 marta ishlov berilib engil tekislanadi. Aprel, may oylarida tuproq zichlashib qotgan bo‘lsa, ekish oldidan erni otvalsiz pluglar bilan sayozroq 20-25 sm haydaladi, baronalanadi va sifatli hosil olish imkoniyati yaratiladi.

REFERENCES

1. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Овощеводство. – Т.: Ўқитувчи, 1981. – С. 327-332
2. Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И. Овощеводство защищенного грунта. – М.: Колос, 1995. – С. 165-178.
3. Буриев Х.Ч., Зуев В.И., Гуломов Б.Г. Овощеводство, бахчеводство и виноградарство Узбекистана. – Т.: ТошДАУ, 2000. – С. 15-18.